

Un modelo pedagógico para la educación superior virtual centrado en el aprendizaje colaborativo

MIGUEL ÁNGEL HERRERA PAVO

RESUMEN: El aprendizaje colaborativo tiene un gran potencial en el ámbito de la educación superior ya que promueve la construcción conjunta de conocimiento, así como el desarrollo de habilidades relacionadas con la interacción que redundan en procesos de aprendizaje más significativos. Partiendo de una revisión conceptual sobre este tipo de aprendizaje, este trabajo explora, a partir de tres experiencias concretas, cómo un modelo pedagógico para la educación superior virtual puede integrarlo y cuáles son sus implicaciones. El estudio destaca entre sus conclusiones la necesidad de una cuidada planificación, el cambio del rol docente y la autonomía en la gestión del aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: TIC; Espacios virtuales de aprendizaje; Métodos de aprendizaje.

HISTORIA DEL ARTÍCULO: Recibido: 16-diciembre-2018 | Aceptado: 14-enero-2019.

A MODO DE INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en nuestro país, se han multiplicado las ofertas de estudios universitarios en línea en tercer y cuarto nivel. No obstante, no se ha abierto un debate sobre el modelo pedagógico, por lo que cada oferta proporciona experiencias muy dispares a sus estudiantes. Esta investigación quiere analizar cómo el trabajo colaborativo en contextos virtuales de enseñanza y aprendizaje puede ser un modelo adecuado para la educación superior en el Ecuador.

UNA BREVE APROXIMACIÓN TEÓRICA

Es habitual pensar la web como un material didáctico y no como un entorno educativo que pone a disposición de docentes y estudiantes herramientas para la interacción que permiten promover un aprendizaje más significativo (Suárez y Gros 2012). Así, hemos visto proliferar propuestas de formación que desaprovechan el potencial de los entornos virtuales de aprendizaje y se limitan a un repositorio de recursos didácticos; porque «el tipo de organización de la actividad escolar dominante en la cultura tradicional del aprendizaje ha sido el trabajo individual» (Pérez Echeverría y Mateos 2006, p. 328).

Sin embargo, «la investigación generada en los últimos años sobre el CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) ha permitido el desarrollo de un nuevo paradigma que ha logrado relacionar las principales teorías del aprendizaje con los recursos tecnológicos, desde una perspectiva sociocultural de la cognición» (Casillas Martín, Cabezas González, y Hernández Martín 2017, p. 64). Los resultados de investigaciones recientes (Arancibia

Miguel Ángel Herrera Pavo (✉)
Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
miguel.herrera.p@uasb.edu.ec

Herrera et al. 2014) muestran que las prácticas colaborativas gozan de una alta valoración entre los estudiantes, aunque chocan con un sistema docente que se acoge a una cultura tradicional de enseñanza.

El aprendizaje colaborativo se basa en una perspectiva socioconstructivista y cultural que considera el aprendizaje como el resultado, más allá de lo intrapsicológico, de la interacción entre las personas y con el ambiente; un proceso social. En este sentido, la web, como espacio de interacción, es un territorio natural de aprendizaje. «Al intentar comprender las ideas de los otros y reconciliarlas con las propias, los aprendices se implican en un proceso de negociación de significados que puede resultar en la coconstrucción o construcción conjunta de nuevos conocimientos, de nuevos procesos de pensamiento y de estrategias de solución de problemas» (Pérez Echeverría y Mateos 2006, p. 328).

Las TIC favorecen la colaboración entre sujetos en situación de aprendizaje, ya que facilitan procesos ubicuos y asíncronos que, además, contribuyen a garantizar el acceso al «aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones» (Afonso et al. 2013, p. 17) a todas las personas, independientemente de sus capacidades y condiciones específicas, al ampliar las posibilidades de comunicación y procesamiento de la información desde un diseño universal del aprendizaje.

En estas condiciones, la colaboración permitirá crear vínculos de interdependencia positiva y de responsabilidad, que propicien mayor conciencia y un mayor control de los propios procesos de aprendizaje (Pérez Echeverría y Mateos 2006).

EL ABORDAJE METODOLÓGICO

El trabajo que se presenta se ha desarrollado mediante etnografía virtual a partir de un estudio de casos, escogiendo tres instancias que han permitido la observación del investigador y el registro de las impresiones de docentes y estudiantes, mediante entrevistas y grupos de discusión, sobre otras tantas propuestas de aprendizaje colaborativo en educación superior, basadas en el modelo que se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Modelo de educación virtual basado en aprendizaje colaborativo.

La primera instancia del caso es la asignatura Psicopedagogía y Teorías de la Educación de la Especialización Superior en Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, correspondiente a la cohorte 2018-2019, con 25 estudiantes, de entre 25 y 33 años; en la que se ha desarrollado una experiencia de aula invertida, introduciendo herramientas de anotación colaborativa y construcción conjunta de contenidos en wiki y mediante herramientas de edición en línea. La segunda instancia es un curso avanzado en línea, combinado con sesiones presenciales, para la Formación de tutores virtuales, dirigido a docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este curso se ha llevado a cabo en 2018, en entorno Moodle, empleando herramientas wiki, debates y talleres, y ha contado con 50 docentes, de entre 31 y 63 años. Finalmente, la tercera instancia es una de las cuatro aulas de la asignatura Planificación de la docencia en línea, del Máster de Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), España, correspondiente al primer semestre del año lectivo 2018-2019, con 45 estudiantes, de entre 23 y 32 años, en el que se ha trabajado con una metodología de aprendizaje basado en proyectos, fundamentada en foros de discusión y herramientas de edición colaborativa en línea.

Se quiso que las instancias del caso fueran representativas de las ofertas universitarias de formación profesional y de cuarto nivel, pues es donde la educación virtual tiene más incidencia en el ámbito de la educación superior, y que, igualmente, representaran diversas modalidades de educación asistida por tecnologías: completamente virtual, virtual con sesiones presenciales (semipresencial), presencial con el apoyo de tecnologías de la información y la comunicación (aula invertida).

ALGUNAS CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Una de las primeras conclusiones a destacar es que en la cultura académica de los estudiantes de nuestro país (instancias 1 y 2) prima el individualismo y la competitividad, y en este sentido les resulta difícil adentrarse en una dinámica de trabajo colaborativo. Este hecho obliga a intensificar la función mediadora de los docentes, que igualmente se ve dificultada por una representación de los procesos de enseñanza y aprendizaje como procesos de transmisión de conocimiento.

Existe una resistencia, por parte de estudiantes y docentes, hacia los procesos de construcción colaborativa de conocimiento mediados por las tecnologías que hace necesario un trabajo propedéutico orientado no solo a la apropiación de los medios tecnológicos, si no también de las dinámicas de colaboración.

No obstante, una vez que se adentran en la experiencia, docentes y estudiantes acogen de manera muy positiva la dinámica que el trabajo colaborativo impone en el aula virtual, especialmente, los procesos de retroalimentación continua de la actividad conjunta, diseñada para respetar los principios del diseño universal relacionados con el establecimiento de múltiples medios para la acción, la expresión y la implicación.

Todo esto contrasta con la instancia 3, en el que una universidad con larga trayectoria en educación en línea (UOC) ha logrado crear una cultura de trabajo colaborativo que, aunque dista de ser perfecta, ha desplazado el debate al terreno de la creatividad en el uso de las TIC en educación.

El desarrollo de un modelo colaborativo para la educación superior en línea en el Ecuador requiere un cambio de la cultura institucional, una reconceptualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje que propicie el diseño de una acción formativa basada en la interacción entre estudiantes, entre estudiantes y docentes, y con los recursos didácticos. El diseño tecnopedagógico debe facilitar aulas virtuales en las que la mediación tecnológica propicie esta interacción, y esto lleva aparejado un cambio hacia un rol docente mediador y la participación activa y una mayor autonomía del estudiante en la gestión de su aprendizaje y en la construcción de un conocimiento compartido con sus pares. Un reto que un uso adecuado de las TIC hace posible.

REFERENCIAS

- Afonso, Filipa, Oscar de Jesús Águila, Héctor Roderico Amado Salvatierra, Martín Ulises Aparicio Morataya, Roberto Antonio Argueta Quan, Roberto Barchino Plata, Emma Barrios Ipenza, et al. (2013). «Guía metodológica para la implantación de desarrollos curriculares virtuales accesibles.» Alcalá de Henares. http://www.esvial.org/guia/wp-content/uploads/2013/05/2013_GuiaMetodologica-ESVIAL_accesible.pdf
- Arancibia Herrera, Marcelo, Luis Cárcamo Ulloa, Paulo Contreras Contreras, Eliana Scheihing García, y Daniela Troncoso Vargas (2014). «Re-pensando el uso de las TIC en educación: reflexiones didácticas del uso de la web 2.0 en el aula escolar.» *Arbor* 190, no. 766: a122. <https://doi.org/10.3989/arbor.2014.766n2014>.
- Casillas Martín, Sonia, Marcos Cabezas González, and Azucena Hernández Martín. 2017. «Construcción de conocimiento colaborativo mediado tecnológicamente: aportaciones teóricas desde el análisis de prácticas educativas.» *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria* 29, no. 2: 61. <https://doi.org/10.14201/teoredu2926186>.
- Pérez Echeverría, María del Puy, and Mar Mateos (2006). «El cambio de las concepciones de los alumnos sobre el aprendizaje.» En *Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de profesores y alumnos*, editado por Juan Ignacio Pozo, Nora Scheuer, María del Puy Pérez Echeverría, Mar Mateos, Elena Martín, and Montserrat de la Cruz. Barcelona: Editorial Graó. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=9180>.
- Suárez, Cristóbal, and Begoña Gros (2012). *Aprender en la red*. Barcelona: Editorial UOC.

